

БУҒДОЙ ДОННИ МАЙДАЛАШ УСКУНАЛАРИНИНГ
ВИБРОДИАГНОСТИКА ТИЗИМИ, ҚУРИЛМАЛАРИ ВА ДАСТУРИ

¹Каландаров Палван Искандарович, ²Шарифов Хусен Шухрат ўғли, ³Хайитов
Азизбек Нематович

¹“ТИҚХМИИ” Миллий тадқиқот университети “Технологик жараёнларни
автоматлаштириш ва бошқариш” кафедраси профессори.

²“ТИҚХММИ” МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти “Ишлаб
чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва бошқариш” кафедраси доктаранти

³“ТИҚХММИ” МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти “Ишлаб
чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва бошқариш” кафедраси доктаранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997047>

Аннотация. Озиқ овқат махсулоларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш жараёнларида ишлатиладиган машина-механизмларида бўлдиған ортиқча вибрацияни аниқлаш ҳамда но жўя тасирларни аниқлаш ва олдини олишга қаратилган. Ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш қурилмаларининг электр юритма қисимлари узатмаларида доимий тўхтовсиз ҳаракат бўлгани учун маҳкамланувчи қисимларида бўшаишлар ва механизмнинг ескириши кузатилади бу еса ўз навбатида ортиқча вибрация келиб чиқишига сабаб бўлади. Бугунги замонавий ўлчов воситалар ва контроллерлардан фойдаланган ҳолда ортиқча вибрацияни аниқлаш механизмларнинг иш режимини умумий диагностика имконияти вужудга келади. Донни қайта ишлаш тегирмонларида қурилмалар паралел ишлайди жараённи узлуксиз давом еттирган ҳолда експлотация қилиш бугунги кунда долзарб хисобланади

Калит сўзлар: ускуна ва машиналар, експлотация, ескириш, диагностика, бузилишлар, техник мониторинг, ишончлилиқ, датчик, контроллер. дастурлаш,

Озиқ овқат махсулотларига талаб ортиб бораётган дунёда ишлаб чиқариш корхоналарининг ўрни бекиёсдур шу билан биргаликда ҳарқандай махсулот тайёр бўлиши учун бир неча этаплардан ўтади. Махсулот таёр бўлгунча майдалаш, кесиш саралаш навларга ажратиш, иситиш, совутиш ва шунга ўхшаш технологик жараёнлардан ўтади бу вазибаларни еса қурилма ва механизмлар бажаради ҳар қандай электр жиҳозлари иш пайтида турли хил таъсирларга дучор бўлиб, носозликларни келтириб чиқаради, шунинг учун электр машиналари ва механизмларининг самарадорлиги уларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тизимларининг мукамаллиги билан белгиланади. Гарчи жорий техник хизмат кўрсатиш тизими одатда машиналарнинг яхши ҳолатда сақланишини таъминласада, у етарли даражада мукамал емас. Бу технологик жараёнларни тўхтатувчи тўсатдан бузилишларга, реставрация ва таъмирлаш харажатларининг ошишига, катта иқтисодий ва экологик зарар келтирадиган бахтсиз ҳодисаларга ва бошқа бир қатор салбий ҳодисаларга олиб келади. Сўнгги пайтларда ушбу муаммо мамлакатимиз учун тобора долзарб бўлиб бормоқда, чунки кўплаб соҳаларда ускуналарнинг ескириши техник қайта жиҳозлаш тезлигидан сезиларли даражада олдинда лекин вибраторларни аниқлаш борасида сезиларли ишлар килинмаган.[1]

Донни майдалаш қурилмаларида вақт ўтиши билан тебраниш ўзгаришининг табиати ва кўлами ҳар бир ҳолат учун индивидуал бўлади маълум бир тебраниш жараёни катта миқдордаги муҳим маълумотларни ўз ичига олади, улардан фойдаланиш

механизмлар ва машиналарнинг техник ҳолатини диагностика қилиш ва кўплаб камчиликларни оқилона бартараф етиш имконини беради. Вибрация турли сабабларга ега бўлган кўзғалиш кучлари таъсирида содир бўлади. Айланадиган машиналарда кўзғатувчи кучлар, биринчи навбатда, миллиларнинг айланиш жараёни билан боғлиқ. Вибрацияни ўлчаш ва тадқиқ қилиш объектлари, биринчи навбатда, *подшипник корпуслари, валлардир*. Шу билан бирга, турли сабабларга кўра, машинанинг ҳар қандай элементи бундай объектга айланиши мумкин. Ҳақиқий тебраниш жараёни жуда мураккаб, чунки унинг барча деталлари машинанинг ишлаши давомида назорат ва ўрганиш мавзуси бўлиши мумкин. Тебраниш маълумотларига тегишли чекловлар одатда тебранишларни бошқариш объектлари ва нуқталарини тартибга солишга тўғри келади. Шундай қилиб, аксарият ҳолларда тебраниш машина таянчларида учта ортогонал йўналишда бошқарилади: *вертикал, горизонтал-кўндаланг ва осий ўқ* [2] Бундан ташқари вибрациянинг механизмлар ва қурилмаларга қаратилган турлари мавжуд бу турлар қурилмаларни техник кўриқдан ўтказишда уларнинг ҳолатини аниқлаш ва диагностика қилиш имконини беради [3]. Максимал рухсат етилган тебраниш қиймати машиналарнинг кўриб чиқиладиган тури учун ўлчовларнинг бутун намунаси учун тебраниш интенсивлигининг максимал қийматларининг юқори бардошли чегараси сифатида аниқланади; энг оддий ҳолатда, бу қиймат уни энг яқин стандарт диапазонга яхлитлашдан кейин максимал кузатилган қийматга тенг бўлади. Кўриб чиқиладиган турдаги механизмлар бўйича тебраниш интенсивлигининг максимал қийматлари A бўлсин, бу ерда $n = 1, 2, \dots, n$ - механизмларнинг тартиб рақамлари. M_A нинг ўртача қиймати, D қийматларининг оғишлари ва стандарт оғиш формулалар билан аниқланади.

Вибродатчик: вибродатчиклар ишлайдиган усқунанинг тебраниш даражасини ўлчаш, ўлчов маълумотларини масофавий қурилмаларга (ПЛС, ПС, конверторлар) узатиш ва баъзи ҳолларда ўрнатиш жойида тебраниш қийматини кўрсатиш учун ишлатилади. Сезгир элемент аналог чикич 4-20mA сигнал асосида ишлпйди ўлчаш чегараси (0-25 мм/с) експлотатсиянинг максимал температураси (-30-125 °C) частата оралиғи (10-1000гз) Сенсор ўлчанган объектга темир магнит ёрдамида ўрнатилади, бу механик кучланиш, демагнетизация ва юқори ҳароратларга керамика ва неодим магнитларига қараганда анча чидамли. Магнитнинг изоляцияланган корпус ичидаги жойлашуви унинг сенсор юзасидан ажралишини олдини олади, бу еса тебраниш параметрларини ўлчаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Сенсорни магнит мослама ёрдамида ўрнатиш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади:

- сенсор магнитли маҳкамлагичли ёрдамида объектга ўрнатилади
- олинган аналог сигнал кабел ёрдамида ПЛК га узатилади

Ўлчов қурилмаси объектга қаттиқ маҳкамланиши керак акс ҳолда ўлчов натижаларида хатоликлар бўлиши мумкин. Кабел сими изоляцияланганлиги сабабли, кабелни бошқа кабеллар ва ўтказгичлар билан кесиб ўтишга рухсат берилади. Кабелни тартиб ушлаб турадиган магнитга ўрнатилган сенсорни олиб ташлаш тавсия етилмайди.

1-расм VTV122-Типидаги вибродатчик

Энди буғдой донини қайта ишлаш ускуналарининг вибродиагностикасини математик модели ифодасини таҳлил этиб чиқамиз. Бошқариладиган объект сифатида мойли ўсимликларни, хусусан, буғдой донини, ҳар хил турдаги хом ашё ва якуний маҳсулотлар омборларини, ярим тайёр маҳсулотларни оралиқ сақлашни бирламчи қайта ишлаш учун маълум технологик қурилмалар (ускуналар) тўпламидан иборат мураккаб комплекс сифатида кўриб чиқилади. Бошқарув объектининг кириш параметрлари сифатида хом ашёнинг модификациялари тўплами-ҳар хил турдаги йиғиш ва навларнинг мойли уруғларидир. Назорат объектининг чиқиши турли хил якуний маҳсулотлар – ва ҳар хил турдаги чикиндилар ва бошқалар. Оралиқ маҳсулот бу дон ва донларининг модификациясидир. Дискрет-узлуксиз технологик жараёнлар билан кўриб чиқиладиган жараёнда асосий материал хом ашё, донни қайта ишлашнинг оралиқ ва якуний маҳсулотлари оқимидир.

Шу билан бирга, юқорида санаб ўтилган асосий функцияларга қуйидагилар киради:

- донни майдалаш мосламасининг техник ҳолатини баҳолаш;
- носозликларнинг жойлашишини ва локализациясини аниқлаш ва аниқлаш;
- донни майдалаш иншоотининг қолдиқ ресурсини прогнозлаш.

Техник диагностика вазифалари шакли намойиш қилишни қуйидаги ифода сифатида кўриб чиқиши мумкин[1].

Вибродиагностиканинг асосий вазифаси - жиҳознинг мумкин бўлган техник ҳолатини иккита кичик гуруҳга бўлишдир: тузатилган ва тузатилмаган. Кейинги вазифа агрегатнинг тебраниш ҳолатига мос келадиган бир ёки бир гуруҳ нуқсонларнинг табиатини аниқлашдан иборат бўлган диагностикалашдур. Вибрация диагностикаси вазифаларидан бири бу нуқсонни эрта босқичда аниқлаш ва вақт ўтиши билан унинг ривожланишини башорат қилишдир. Олинган натижаларга асосланиб, жиҳознинг оптимал иш режими носозлик шароитида ва нуқсонни бартараф этиш ва жиҳознинг ишлашини тиклаш технологиясида аниқланади. Ташхис қанчалик ишончли ва аниқ бўлса, жиҳозни тиклаш билан боғлиқ харажатлар шунчалик паст бўлади [2].

2-расм Электродвигателнинг вибродиагностикасини автоматлаштириш

Биламизки буғдой донини майдаловчи қурилмалари электродвигателлар ёрдамида ҳаракатга келтирилади ва бу вибротсияга моил бўлган енг муҳим овъект бўлиб хизмат қилади ва бу жараёнда вибро датчик(ўлчов асбоби) орқали маълумотлар олинади (дастурланувчи мантиқий контрол) га узатилади ҳамда аналог сигнал рақамлига ўзгартирилади 3-расм GX Work2 дастурида Ladder муҳандислик дастури орқали дастурлаймиз ва Sktool Инсон машина интерфейсига маълумотни чиқарамиз.

3-расм Вибродатчик учун Ladder дастури

ПЛС тиллари жуда оригинал ва компютерлар учун маълум бўлган дастурлаш тилларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Стандарт ПЛС ишлаб чиқувчиларини барча дастурлаш тилларини амалга оширишга мажбурламайди. Одатда кичик ПЛС ишлаб чиқарувчилари бир нечта ёки битта тилни амалга оширадилар. Кўп жиҳатдан, у ёки бу дастурлаш тилидан фойдаланишнинг устуворлиги саноат ёки соҳадаги тарихий анъаналарга боғлиқ. Дастурлаш тиллари ва ПЛС моделини стандартлаштириш ПЛС учун дастурлаш тизимларини лойиҳалаш билан шуғулланувчи ихтисослашган фирмаларнинг пайдо бўлишига олиб келди, улар турли даражадаги дастурлаш тилидан машина тилига ўтишни таъминлайди: GX Work2 программасида Mitsubishi FX2N типидagi контроллерга дастур ёзилади бунда кирувчи аналог сигнал FROM буйруғи билан K0,K1 портлардан қабул қиламиз ва DIV буйруғи орқали Рақамли сигналга айлантирилади.

Хулоса. Бу электр схемалари ва электроника элементларининг симуляция моделлари, шахсий компютерлар учун алгоритмлар ва дастурлар, турли хил вариантларни ҳисоблаш имконини беради ва ҳодисаларни таҳлил қилиш ва башорат қилишнинг самарали воситаси ҳисобланади. Қурилманинг диагностика қилишни моделлаштириш усулидан фойдаланиш элементларнинг математик тавсифининг мураккаблиги ва умуман

тизимнинг ишлаши, шунингдек, катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш зарурати билан боғлиқ. Электр юритмаларни моделлаштириш учун махсус дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва компютернинг ҳисоблаш қувватини ошириш ушбу камчиликлардан халос бўлиши мумкин.

REFERENCES

1. Юсупов Ф. Алиев О. Алгоритмы технической диагностики технологического процесса
2. размола зерна хлопчатника на основе нечеткой логики. ТЕХНИКА ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРИЯ. Международный научный журнал № 3.1 (05.1) / 2017. С. 68-70.
3. Барков, А.В. Вибрационная диагностика машин и оборудования. Анализ вибрации / А.В. Барков, Н.А. Баркова. - СПб.: Изд. центр СПбГМТУ, 2004. - 152 с.
4. Ширман, А.Р. Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования / А.Р. Ширман, А.Б. Соловьёв. - М.: Наука, 1996. - 276 с.
5. Каландаров П.И., Матъякубова П.М., Газилова Р.Т. Сушка и контроль влажности зерна и зернистых материалов. Ташкент, 2000, 179 с.
6. Kalandarov P.I, Sharifov H,Sh Automation of vibrodiagnostics of wheat grain processing equipment/ SCIENCE AND INNOVATION UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ